

**МУТАХАССИС ШАХСИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИКНИ
ШАКЛЛАНТИРИШДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ**

Очилова Гулноза Одиловна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

“Инновацион таълим” кафедраси доценти

психология фанлари бўйича фалсафа доктори, PhD.

E-mail: gulnozaochilova5505@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада бўлажак мутахассисларнинг қобилиятлари, истеъдоди, имкониятлари, салоҳияти, қизиқишлари, билан боғлиқ равишда мустақил таълим олишлари, бўлажак мутахассисларнинг билиш қобилиятларини ривожлантириш, талабаларнинг мустақил таълим олиш фаолиятини ҳисобга олган ҳолда эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳатларни ўрганиш, бўлажак мутахассисларнинг инновацион фаоллигини ривожлантириш йўллари, мустақил таълим жараёнида талабаларнинг креатив, ижодий қобилиятларини шакллантиришнинг ўрни ва аҳамияти ҳақидаги фикрлар кенг ёритиб берилган.

Калит сўзлар: мустақил инновацион креатив ғояларни шакллантириш, инновацион фаоллик, мустақил таълим, креативлик, ташкилотчилик қобилияти, мустақил фаолият.

Аннотация: данная статья широко освещалась в связи со способностями, талантами, возможностями, потенциалом, интересами будущих специалистов, самостоятельным образованием, развитием когнитивных способностей будущих специалистов, изучением аспектов, на которые следует обратить внимание с учетом деятельности студентов по получению самостоятельного образования, пути развития инновационной активности будущих специалистов, роль и значение.

Ключевые слова: формирование творческих идей самостоятельной инновации, инновационная деятельность, самостоятельное образование, кретинизм, организаторские способности, самостоятельная деятельность.

Abstract: this article has been widely covered in connection with the abilities, talents, opportunities, potential, interests of future specialists, independent education, the development of cognitive abilities of future specialists, the study of aspects that should be paid attention to taking into account the activities of students to obtain independent education, the ways of development of innovative activity of future specialists, the role and significance

Keywords: formation of creative ideas of independent innovation, innovative activity, independent education, cretinism, organizational skills, independent activity.

Маълумки, ҳар бир жамиятнинг келажаги унинг ажралмас қисми бўлган таълим тизимининг қай даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бу борада давлатимиз томонидан охири вақтларда олий таълим, профессионал таълим, касб-ҳунар таълими тизимини ривожлантиришга оид қатор ҳужжатлар қабул қилинди. Мазкур ҳужжатларда узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириш, юксак касбий, маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи, юқори малакали мутахассислар тайёрлаш тизимини яратиш кўзда тутилган. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, мустақил таълим жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантириш ҳар қандай чуқур билим фақат мустақил ўқиш йўли билан орттирилади ва мустақил фикрлаш йўли билангина ҳақиқий билимга айланади. Бунинг учун ўқув тарбия машғулотида янги педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш орқали талабаларнинг мустақил фикрлай олишини таъминлашга бўлган эътиборни кучайтириш муҳимдир. Чунинчиси, мустақил фикрлаш комилликнинг асосий белгисидир. У аввало, фаҳмлаш, англаш, фикр юритишдан бошланади. Мустақил фикр юритиш жараёни талабада фикр,

мулоҳаза, ғоя, фараз, мақсад кабиларни вужудга келтиради. Бу ўз ўрнида талабаларнинг шахсий эҳтиёжи, қизиқиши, майли, қобиляти, истеъдоди, салоҳияти билан боғлиқ равишда мустақил фикр юритилишининг мустаҳкам негизини ташкил этади. Агарда талаба янгича фикрлаш асосларини яхши эгаллаб олсагина, у албатта бой тарихий, тарбиявий меросини, замонавий, маънавий, инсоний сифатларни онгли равишда ўзлаштиради. Таълим олувчиларнинг ижодий қобилятларини ривожлантиришда фаннинг мақсади, вазибалари ёки мавзунинг мазмуни биринчи ўринда туради. Шу билан биргалликда, ўқув материалларининг тузилиши ва уларни баён этиш услублари ҳам катта аҳамиятга эга. Педагоглар томонидан таълим олувчиларни фақатгина янги маълумотлар билан таништириш эмас, балки ўқитиш жараёнида уларнинг ижодий қобилятларини ривожлантиришга асосий масала сифатида қараш мақсадга мувофиқдир. Бугунги кунда таълим олувчиларида мустақил таълим кўникмаларини шаклланганлик даражаси талаб даражасида эмаслиги узлуксиз таълимнинг оғриқли нуқталаридан бири ҳисобланади. Мустақил таълим кўникмалари шаклланмаган умумий ўрта таълим тизими ўқувчилари узлуксиз таълимнинг навбатдаги босқичларига касб-ҳунар таълими, олий таълим тизимида ўтганларидан сўнг тўсиқларга учрамоқдалар, бу эса таълим сифатини бузилишига сабаб бўлмоқда. Олий таълим соҳасидаги ислохотларнинг пировард мақсади ўз соҳасининг етук мутахассисларини тайёрлашдан иборат. Мустақил фикр юритишга, ақлий ва ижодий фаолликка эришишга қаратилган машғулоти тури мустақил таълим билан боғлиқ бўлади. Мустақил таълимнинг асосий масаласи ҳам айнан талабанинг дарс ва дарсдан кейинги фаолияти фаоллигини таъминлашга йўналтирилган шарт-шароит, эркин фикр ва касбий маъсулиятни ҳис қилишни таъминлашга қаратилган ижодий жараёндан иборат. Мустақил таълим маълум билим, малака ва кўникмалар ҳамда тажрибалар захираси асосида амалга ошади. Ўқув фанларини чуқур ва пухта ўзлаштириш, таълим ва инновацион ёндашувлар асосида ахборотларни мустақил излаб топиш, уни атрофлича

таҳлил этиш, илмий-ижодий тафаккурни бойитиш, ўқиш-билиш жараёнидаги савол-жавоб ва баҳс мунозараларда фаол қатнашиш, ўз фикр-мулоҳазасини асосли далиллар билан баён қилиш ҳамда уни ҳимоя этиш қобилияти ҳар бир талаба-бўлажак мутахассис олдида турган долзарб масала ҳисобланади.

Демак, мустақил таълим олиш тафаккурни ривожлантиради, фикр-шахсининг фаолият жараёнидаги билими, тажрибаси, қобилияти ва куч-қудратини намоён этадиган маънавий касбий сифатидир. Маълумки, мустақил таълимни йўлга қўйишда нафақат талабаларни муайян фан бўйича билим, кўникма ва малакаларни ошириш, уларда мустақил дунёқарашни шакллантириш, шу билан бир қаторда бўлажак мутахассис сифатида талаба шахсида ижодий ва илмий тафаккурни ривожлантириш вазифаси турар экан, маълум маънода глобал профессионализм масаласи ҳам ўз тасдиғини топиши керак. Бу жараёндаги ижодий технологик ёндашув талабадан тезкор фикрлашни ва фаол ҳаракатни талаб қилади. Чунки талабадаги фаоллик ижодий фаолиятга айланган тақдирдагина меҳнатни илмий ташкил қилиш, вақт бюджетидан унумли фойдаланиш амалга оширилади. Ана шунда талаба қизиқишлар асосида ўзининг диққатини муайян объектга қаратади. Ижодий технологик фаолият шунчаки осон кечадиган жараён эмас, шахсининг сезгиси, идроки, унинг хотираси ҳамда мантиқий тафаккур кўлами билан уйғун боғланиб кетади. Ижодий фаолиятда талабадаги билим инновацион кўникма ва малакалар билан янада такомиллашиб боради. Аналитик тафаккурнинг маҳсули асосида талаба: матн мазмунини керакли фикр қоида ва таърифларни келтириб чиқариши; инновацион ёндашувлар асосида ўзининг ғояларини илгари суриши; ўқув билиш ва ижодий фаолиятга хос сабабий боғланишларни, ундаги муайян сифат ҳамда хусусиятларни белгиланишини, сифатни миқдорга ёки миқдордан сифатни (квалиметрия методи асосида) келтириб чиқариши, уларнинг оқибатларини белгиловчи омилларни билиши; олинган маълумотлар банкига мувофиқ статистик математик таҳлилларни амалга оширишлари

лозим ва ўзининг мустақил фикрини аҳамиятига кўра саралаб, муайян тизим ҳолатига келтира олиши керак.

Бугунги кунда мустақил таълим жараёнида талабаларнинг имкониятлари ва креатив, ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантиришнинг асосий усулларида бири ўқув лойиҳа ва кейс – стади методлари ҳисобланиб, бунинг устида тадқиқотлар ва изланишлар олиб бориш борасидаги муаммоларни ҳал этиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Маълумки, талабаларнинг креатив ва ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантиришда ўқув лойиҳалари методидан фойдаланиш юқори самарадорликни келтириб чиқаради.

Лойиҳалаштириш – бошланғич маълумотларга асосланиб, кутиладиган натижани тахмин қилиш, башоратлаш, режалаштириш орқали фаолият ёки жараён мазмунини ишлаб чиқишга қаратилган амалий ҳаракатларни ўз ичига олади.

Лойиҳалаштириш “гоя – мақсад – кутиладиган натижа – тахмин қилиш – башоратлаш – режалаштириш” тизимига асосланади. Лойиҳалаш турли воситалар, яъни асосий таълим бериш воситалар, кўргазмали материаллар, масалан: компьютер технологияси, ватман ёки оддий иш қоғози, чизғич, калам, маркер, нусха кўчириш аппарати (принтер) ва бошқалар ёрдамида амалга оширилади.

Мустақил таълим жараёнида бўлғуси мутахассислар яъни талабаларнинг ташкилотчилик ва креатив қобилиятларини ривожлантиришда ўқув лойиҳалари таълим методидан фойдаланиш қуйидаги натижаларни кўрсатади: мазкур метод талабаларда ижодкорлик сифатларини шакллантириш имконини яратади; талабаларни мустақил ҳаётга тайёрлаш ва малака-кўникмаларни ҳосил қилишга замин бўлади; ушбу метод орқали талабаларда ахборотларни мустақил қидириб топиш, илмий адабиётларни ўқиш, ёзма шаклда етказиладган ахборотни излаш, оғзаки шаклдаги ахборотни етказиш, таҳлилий ахборотларни кўргазмали тақдим этиш кўникмаси шаклланади;

ҳамкорликда ишлаш, муаммоли ва амалий вазиятларни таҳлил қилиш, ўқув топшириқларини ноанъанавий ечиш йўллари топиш, ғояларни ишлаш ва хулосалар қабул қилиш, мустақил қарорлар қабул қилиш, вазиятни тўғри баҳолай олиш, бир – бирларини тушуна олиш кўникмалари шаклланади; лойиҳалаш методи талабаларни меҳнат фаолиятига тайёрлашнинг бир шакли ҳисобланади. Мустақил таълим бериш жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантиришда педагог томонидан лойиҳа таълим методини тадбиқ этганда қуйидагиларга эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади: лойиҳа таълим методи асосида ташкил этилган таълим шакли жараёнида талабалар ўртасида ижобий психологик муҳитни яратиш; иш жараёнини турли усулларда амалга оширишга эътибор қаратиш; талабаларни ташкилотчилик қобилиятини ривожлантиришда узлуксизлик ва изчилликка риоя қилиш; профессор - ўқитувчилар томонидан талабаларга нисбатан ишонч ва ҳурмат бўлиши; талабаларга вазифаларни тақсимлаганда адолатли бўлиш; топшириқларни тақсимлаганда уларнинг индивидуал хусусиятларини инобатга олишга эътибор қаратиш зарур.

Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантиришга хизмат қилувчи усул ва воситалардан яна бири кейс – стади технологияси ҳақида тўхталиб ўтамиз. Мустақил ижодий фаолиятнинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланган кейс – стади талабаларнинг мустақил ўқув тадқиқот иши бўлиб, кейс – стади талабаларнинг ўз йўналишларида олган назарий ва амалий билимларининг якуний натижаси ҳисобланади. Кейс ишини тайёрлаш жараёнида талабанинг мустақил тарзда назарий ва амалий маълумотларни умумлаштириш ҳамда таҳлил этиш, зарур хулосалар чиқариш ва шу асосда танланган муаммоли мавзу бўйича ўзининг тавсия ва таклифларини ишлаб чиқиш билан уларни асослаш бўйича қобилияти очилади. Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантиришда кейс - стади таълим методидан фойдаланиш қуйидаги натижаларни кўрсатади: кейснинг таълимий

мақсади талабага нафақат назарияни билишни, балки касбий вазифаларни ҳал этиш кўникмаси шаклланади; гуруҳ аъзоларини фаолиятини ташкил этиш кўникмаси шаклланади; ахборот таъминотини ташкил этиш, янги ахборотларни мустақил излашга ўрганиш кўникмаси шаклланади; гуруҳ аъзоларидан кейсда баён этилган муаммони келиб чиқиши ва уни бартараф этиш йўллари бўйича маълумотларни қабул қилишни ташкил этиш шаклланади; гуруҳ аъзолари томонидан тақдим этилган маълумотларни таҳлил этиш шаклланади; тушунтира олиш қобилияти (муаммоларни таҳлил қилиш жараёнида юзага келган фикрларни етказа бера олиш, муаммонинг асосий жиҳатларига эътибор қаратиш) шаклланади; кузатувчанлик қобилияти (синчковлик, вазиятни баҳолай олиш) шаклланади; нутқ қобилияти (кейс вазиятида акс этган муаммони таҳлил этганда талабаларда нутқ грамматикаси шаклланади, шу билан бирга талаба нутқи матнининг мазмунига эътибор қаратади, талаба нутқи аниқ, имловий жиҳатдан тўғри, тушунарли ва ифодали бўлишига, ҳамма саволларга ишонч билан, илмий далиллар асосида жавоб бериши, эркин нутқ қоидаларига амал қилишини шакллантириш қобилияти) шаклланади.

Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантиришда педагог томонидан кейс - стади методини тадбиқ этганда қуйидагиларга эътибор қаратиш зарур: кейс - стади методи асосида ташкил этилган таълим шакли жараёнида талабалар ўртасида ижобий психологик муҳитни яратиш; талабаларда матнлар билан ишлаш малакасини ривожлантиришга эътибор қаратиш; талабаларни ахборотларни излаш ва муаммони таҳлил қилиш усулларини ўзлаштиришга эътибор қаратиш; таълим олишга бўлган иштиёқни ошириш, таълим жараёнига қизиқиш ва кейс материалларини фаол идрок қилишга эътибор қаратиш; асосли ёзма ва оғзаки нутқни ривожлантириш каби малака ва кўникмаларни шакллантиришга эътибор қаратиш; кейс мавзусининг долзарблигига; кейс мазмуни ва унинг очиб берилишининг савиясига; кейснинг баён қилиш услубига; кейс

муаммосининг тўғри қўйилиши, унинг ечими алгоритмининг ёритилишига; кейсининг амалиёт учун амалий аҳамиятига; муаммоли вазиятни ҳал этиш юзасидан талабалар эътиборига адабиётлар рўйхатининг тақдим этиш, уларга методик кўрсатма, йўриқномалар бериш ва албатта, профессор-ўқитувчи томонидан муаммонинг ечими бўйича ўз вариантининг мавжудлиги, уни тақдим этилишига эътибор қаратиш; талабаларни кейсда баён этилган муаммо ечимидан чиқарган хулосаларига эътибор қаратиш тавсия этилади.

Юқоридаги маълумотларга асосланган ҳолда шуни айтиш мумкинки, талабаларнинг мустақил ишлаши ва фикрлашини ташкил этишнинг асосий омили - интеллектуал, билиш ва таҳлил қилиш учун топшириқлардир. Ўқув лойиҳа методи, кейс-стади технологиялари талабаларнинг мавзунини мустақил ўрганишини таъминлайди, талабанинг ўзига бўлган ишончи тарбияланади, уларнинг ўз ички имкониятларидан тўлиқ фойдалана олишга имконият яратилади. Бу борада қуйидаги йўналишлар бўйича тизимли ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Биринчидан, ўқув лойиҳалари ва кейс – стади методлари орқали талабаларда ностандарт вазиятларда бир тизимли асосда ва самарали ҳаракат қилиш, оқилона ва қиёсий ечимларни қабул қилиш қобилиятини ривожлантириш;

Иккинчидан, ўқув лойиҳалари ва кейс – стади методлари орқали талабалар касбий фаолият даврида корхона ва ташкилотларда вужудга келадиган турли хил муаммоли вазиятларни таҳлил этиш малакалари ва кўникмаларини эгаллаши, таҳлил қила билиш қобилиятини ўстириши билан аҳамиятли ҳисобланади.

Шундай қилиб, замонавий таълимда педагогнинг касбий, талабанинг эса ўқув фаолиятини мазмунан такомиллаштириш, шунингдек, ҳар икки фаолият турининг сифатини маълум кўрсаткичлар асосида ташкил этиш ва етарлича, холис баҳолашда ўқув лойиҳалари, кейс стади технологиялари каби усуллардан фойдаланиш талабаларнинг мустақил таълим жараёнида

ташкilotчилик қобилиятларини такомиллаштиришга асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ochilova, G. (2021). ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. *Архив научных исследований*, 37(1).
2. Gulnoza, O., Gulnora, M., & Dilafruz, M. (2021). Ways to Develop Independent Student Skills in an Integrated Education System. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(7), 142-144.
3. Ochilova, G. (2021). Ёшларни тадбиркорликка психологик жиҳатдан тайёрлашда оилавий ижтимоийлашувнинг роли. *Архив научных исследований*.
4. Ochilova, G. (2021). Гендерные особенности влияния семейного бизнеса на мотивацию предпринимательства у молодежи. *Архив научных исследований*, 37(1).
5. Очилова, Г. О., & Мусаханова, Г. М. (2019). Гендерные аспекты семейного бизнеса в Узбекистане. *Проблемы науки*, (4 (40)), 87-89.
6. Очилова, Г. О. Оилавий тадбиркорлик–гендер тадқиқотлар объекти сифатида. *Оиланинг долзарб муаммолари: устувор вазифалар ва ривожланиш истиқболлари.//Республика «Оила» илмий-амалий Маркази ва «Оила» Кодексининг*, 10, 39-41.
7. Ochilova, G. (2021). МОТИВИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *Архив научных исследований*.
8. Ochilova, G. (2021). Ёшлардаги тадбиркорлик қобилияти шаклланишнинг гендер хусусиятлари. *Архив научных исследований*.
9. Nayitov, O. E., & Ochilova, G. O. (2010). Business Psychology.
10. Ochilova, G. O., & Botirov, E. N. (2021). Study Of Gender Relationship In Family Business And Entrepreneurship. *The American Journal of Applied*

sciences, 3(05), 251-256.

11. Odilovna, O. G. (2021). Mechanisms of Studying Gender Relationship in the Context of Economic Digitalization. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(7), 225-228.

12. Ochilova, G. O. (2020). Empirical research results of family business influence on children's motivation for entrepreneurship. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Great Britain. Progressive Academic Publishing. Research Impact Factor: RIF*, 3, 8.

13. Adilovna, O. G., & Khayitovich, B. E. GENDER FEATURES OF THE IMPACT OF FAMILY BUSINESS ON YOUTH ENTREPRENEURSHIP MOTIVATION.

14. Ochilova, G. (2021). АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВОСИТАЛАРИДАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИДА ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Архив научных исследований*, 37(1).